

الصحن الصغير

هو عبارة عن فضاء مفتوح يطلق عليه كذلك "وسط أو قاع الدار" مشكل من أربع قاعات متفاوتة المساحة تتقدمها أروقة بأقواس يتوسطها صحن مربع الشكل مكسو كلياً بالرخام الأبيض والزليج وتتخلله نافورة أو فسقية بارزة من الرخام الأبيض. يقدم هذا الجناح زخرفة متميزة تعتمد أساساً على خشب الأرز المصبوغ والجبس المنقوش بالإضافة لصناعة الزليج المتعدد الألوان والأشكال.

كان هذا الجناح يأوي السكن الخاص بالحاجب بإحماد ووظف كمقر للضباط الفرنسيين خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب وأطلق عليه اسم الرياض العسكري.